

O‘ZBEK TILI FANINI O‘QITISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH

Abdurazoqova Kumushoy Narzillayevna

Toshkent viloyati Angren shahar 6-umumiy o‘rta ta’lim maktabi
1-toifali o‘zbek tili fan o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu metodik tavsiyanomada o‘zbek tilini o‘qitishda yuqori natijalarga erishish mumkin bo‘lgan interfaol metodlar va ularni qo‘llash usullari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: zamonaviy o‘qituvchi, interfaol metodlar, “Yashirin so‘z”, “Ikki qismli kundalik”, “Savol mendan, javob sizdan”, “Rangli test”, “Har sohadan bir shingil”.

*O‘rta o‘qituvchi bayon qiladi Yaxshi o‘qituvchi tushuntiradi
Mashhur o‘qituvchi ko‘rsatib beradi Buyuk o‘qituvchi ilhomlantiradi*

Uilam Uord

Bugungi kun ta’limining bosh maqsadi sifatli ta’lim, har tomonlama kamol topgan, jamiyatda ro‘y berayotgan ijtimoiy-iqtisodiy, ma’naviy-ma’rifiy jarayonlarga moslashgan ta’lim metodlarini tadbiq etish, jamiyat, davlat va oila oldidagi o‘z javobgarligini his etadigan fuqarolarni tarbiyalashdan iborat. Bu esa o‘quvchilarga bilim berish jarayonida ularni erkin fikrlashga, mustaqil izlanishga yo‘naltiradigan har xil metodlar va o‘qitish vositalaridan samarali foydalanish muhimligini keltirib chiqaradi.

O‘zbek tili fani darslarida o‘quvchilarda paydo bo‘lgan bo‘shliqlarni bartaraf etish, o‘quvchilarni fanga bo‘lgan qiziqishlarini orttirish, darslarda foydalanish uchun kerakli metodlar aks etgan. Ushbu tavsiyanomada “Yashirin so‘z”, “Ikki qismli kundalik”, “Savol mendan, javob sizdan”, “Rangli test”, “Har sohadan bir shingil” metodlari o‘quvchilarni erkin fikrlashga, mustaqil ishlashga, izlanib o‘qishga, muammoning echimini topishga, hamkorlikda ishlashga yordam beradi.

Respublikamizda ta’lim va tarbiya borasida amalga oshirayotgan islohotlarning tub mohiyati bilimdon, aqlan rivojlangan, ongli, zamonaviy dunyoqarashga ega, jismonan sog‘lom, axloqan pok, erkin, ijodkor, komil insonni shakllantirishdan iborat. Mamlakatimizda sog‘lom va barkamol avlodni tarbiyalash, farzandlarimizni ijodiy va intellektual salohiyatini ro‘yobga chiqarish, ularni XXI asr talablariga to‘liq javob beradigan shaxslar qilib voyaga yetkazish barchamizning ezgu vazifamizdir. O‘quvchilarni o‘zbek tili faniga qiziqtirish va ta’lim samaradorligini oshirishda o‘zbek tili fanini o‘rganish va rivojlanishi fanga oid ma’lumotlarni

tushunishga olib keladi. Shunday ekan biz o‘qituvchilar hozirga zamon talabi asosida ish olib borishimiz lozim .

Hozirgi kun o‘qituvchisi qanday bo‘lishi kerak?

- pedagogika va psixologiyaga doir bilimlarga ega bo‘lishi
- o‘z ustida doimiy izlanishda bo‘lishi;
- o‘quvchilar ehtiyojlarini anglay olishi;
- ta‘lim jarayonini rejalashtirish, baholash va qayta aloqani o‘rnata olishi;
- AKT ni bilishi va tadbiq eta olishi;
- ta‘lim jarayoniga yangilik kirita olishi;
- o‘z fanini mukammal bilishi talab qilinadi.

Har tomonlama yetuk, sog‘lom, mustaqil, fikrlovchi shaxslarni tarbiyalashda boshlang‘ich sinfdan tortib yuqori sinfgacha o‘quvchilarga bilim, ko‘nikma, malaka berishda o‘qituvchi muhim o‘rin tutadi. O‘qituvchi qancha mahoratli bo‘lsa dars shuncha samarali bo‘ladi.

Darsning boshlang‘ich qismida “Yashirin so‘z” metodi orqali o‘quvchilarga stikerlarga yozilgan raqamlar yozuv taxtasiga yopishtirilgan holda ko‘rsatiladi. Ular raqamlarda yashiringan harflarni topadilar. Harflar asosida mavzuga oid atamalar kelib chiqadi. Masalan” Po‘lat Mo‘min, ustoz, mehr, tabarruk, kitob va boshqa

Alifboda joylashgan harflarning raqami belgilanadi va o‘quvchilarga stikerlar orqali ko‘rsatiladi. P-15, o‘-25, l-11, a-1, t-19; M-12, o‘-25, m-12, i-8, n-13 raqamlarida o‘tilishi kerak bo‘lgan she‘r muallifi yashiringan. Javob: Po‘lat Mo‘min

Masalan o‘zbek tili 5-sinf Po‘lat Mo‘min qalamiga mansub “Ustozlar” she‘rini ifodali o‘qib tahlil qilish mavzusida avvalo o‘quvchilarga matni ifodali o‘qib berib, O‘zbekiston xalq artisti Sanobar Rahmonova tomonidan ijro etilgan “Ustozlar” qo‘shig‘ini ijrosi qo‘yib beriladi, so‘ng she‘r matni ustida ishlash uchun she‘rdagi ayrim so‘zlarni o‘rniga nuqta qo‘yilgan holda o‘quvchilarga tarqatma material beriladi. O‘quvchilar mustaqil o‘zlari she‘r matnini nuqtalar o‘rniga kerakli so‘zlarni qo‘ygan holda o‘zlari mustaqil bajarishadi. Natijada she‘r matni o‘quvchi uchun 3-4 marotaba takror bo‘ladi va yod olish uchun yordam bo‘ladi. Aynan shu mavzuga “Ikki qismli kundalik” metodidan foydalanilsa maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Shoir fikri	O‘quvchi fikri
<p><i>Mehr nuri yog‘ar doim Ko‘zingizdan, ustozlar. Yursam deyman shu tabarruk Izingizdan, ustozlar. Chin insonlik kitobiga Baxt-u hikmat bitibsiz. Fan bog‘ining bog‘bonisiz Odob bilan bilim oldim So‘zingizdan, ustozlar</i></p>	

“Ikki qismli kundalik” metodi Po‘lat Mo‘min “Ustozlar” she‘ri misolida

Ushbu metod orqali o‘quvchi o‘zi fikr yuritishda, ustoz qanday inson ekanligi va uni tariflash uchun so‘zlar topishga harakat qiladi. Metodning ikkinchi qismiga o‘quvchi o‘z fikrini o‘zi yozadi va o‘qib beradi. Natijada o‘quvchilarda nutqiy ko‘nikmasi oshadi, yozish qoidasiga amal qilishga harakat qiladi, o‘zbek tilida mavjud so‘zlarni bilib olgan holda o‘z matnida foydalanishga harakat qiladi. Bundan tashqari o‘quvchiga notanish so‘zlarni izlashga undaydi. Aynan shu mavzuni tahlil qilish jarayonida “Savol mendan, javob sizdan” metodidan ham foydalansa maqsadga muvofiq bo‘ladi.

“Savol mendan, javob sizdan”.

1. Maktabga kelgan birinchi kuningizni eslaysizmi?
2. Ustozingizning qaysi xislatlari sizga yoqadi?
3. Nima uchun ustozni ikkinchi ona deydilar?
4. Ustozingizga o‘z minnatdorchiligingizni bildirib xat yozing.

Bu metodda ham o‘quvchi nutqi rivojlanadi, so‘zlar topishga va o‘z fikrini chiroyli ifodalashga harakat qiladi. O‘zbek tili grammatikasini tushinish va amaliyotda

qo‘llay olish uchun o‘quvchilarga “Rangli test” metodidan foydalanilsa o‘quvchi ko‘z o‘ngida testlar orqali o‘zbek tili grammatikasi ranglar uyg‘unligida muhrlanadi.

1)-lar qo‘shimchasi ko‘plik ma‘nosini ifodalagan so‘zlar berilgan qatorni belgilang?

A) Gular, kiyimlar, qalamlar B) Oyimlar, kitoblar, ammamlar

S) xonimlar, ko‘chalar, daftarlar D) ko‘chatlar, qalamlar, dadamlar

2) -lar qo‘shimchasi shaxs va narsalarning qanday ma‘nolarini anglatadi?

A) ko‘plik B) dona va taqsim S) ko‘plik va hurmat D) hurmat

3) -lar qo‘shimchasi hurmat ma‘nosini anglatgan gapni toping?

A) Dadamlar do‘kondan menga gullar olib keldilar

B) Gullarni parvarish qilish uchun mehr berish kerak

S) O‘quv qurollaringni ozoda tut!

D) Bilimli har joyda obro‘ topadi

Men o‘z faoliyatimdan kelib chiqqan holda shuni angladimki o‘zga tilli maktablar xususan ta‘lim rus tilda olib boriladigan maktablarda o‘quvchilar o‘z fikrini bayon etishda qiyichiliklarga duchor bo‘ladilar. Har darsni boshlagandan so‘ng o‘quvchilar diqqatini va o‘zbek tilida ko‘proq so‘zlash imkonini yaratish maqsadida “Har sohadan bir shingil” savol-javob o‘yinini o‘tkazaman. Bu o‘yin orqali o‘quvchilar darsga bo‘lgan diqqati jamlanadi, o‘zbek tilida javob berishga undaydi

Masalan:

1) Hozir qaysi fasl?

2) 5*5 nechi

3) Biz qaysi sayyorada yashaymiz?

4) Alisher Navoiy qachon tug‘ilgan?

5) Qozonga birinchi nima solinadi?

6) Aziza ismining teskarisi?

7) Bola aziz-maqol davomini top?

8) Do‘st so‘zi ruschaga qanday tarjima qilinadi?

9) Dada so‘zi ingliz tiliga qanday tarjima qilinadi?

10) 8ga 5 ni qo‘shsak nechi bo‘ladi?

Ta‘lim-tarbiya jarayonining asosiy maqsadi va vazifasi barkamol, yetuk shaxslarni ya‘ni komil insonni yetkazish -shakllantirishdan iborat. Shunday ekan biz ta‘lim-tarbiya samaradorligini o‘quvchilarning qay darajada BMKlarga ega ekanliklarini bilgan holda, mustaqil ishlay olishga, hayotda o‘z o‘rinlarini toppish uchun qanday tayyorgarligi bilan o‘lchashimiz baho berishimiz lozimligini bilishimiz lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbek tili darslik 5-sinf uchun. “O‘qituvchi” nashriyoti Toshkent 2020-

yil

2. “O‘zbek tili fanini o‘qitishda interfaol metodlar” Til va adabiyot instituti metodik qo‘llanma. Toshkent 2021-yil
3. “O‘qituvchi” jurnali Toshkent 2021-yil

